

IMPACTO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Matheus Bittencourt Cardozo¹, Leandro Maia Leão², Guilherme Brandão Benjamin Pitta³

¹ Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

² Centro Universitário CESMAC

³ Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)

1. Introdução

1.1. Contexto

Conforme a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, uma a cada mil crianças nascidas possuem perda auditiva permanente e notável, enquanto que cerca de 96% dos pais possuem a audição intacta (Kushalnagar et al., 2010).

No Brasil, aproximadamente 19 milhões de pessoas, a partir dos dois anos de idade, são portadoras de algum tipo de deficiência, o equivalente a 8,9% da população total do país (IBGE, 2023), evidenciando a necessidade de políticas e programas inclusivos, permitindo assim o respeito e a participação de todo cidadão.

Para além do comum desconhecimento de como lidar e educar os seus filhos, constata-se a existência de problemáticas em sistemas de saúde como o brasileiro, incluindo o baixo índice de triagem auditiva neonatal, sobretudo, nas regiões Norte e Nordeste, onde torna-se imprescindível o investimento em recursos que possam mitigar e colaborar para a formação salutar de crianças diagnosticadas com deficiência auditiva (Paschoal; Cavalcanti; Ferreira, 2017).

Nesse contexto, a criação e o desenvolvimento de tecnologias assistivas, cujo intuito é contribuir com crianças acometidas por deficiências auditivas de diferentes níveis, seja no tocante à qualidade e a diversidade de aparatos, têm evoluído significativamente nas décadas mais recentes (Dammeyer; Lehane; Marschark, 2017).

1.2. Pergunta de pesquisa

As tecnologias assistivas estão contribuindo na assistência e desenvolvimento global de crianças com deficiência auditiva?

1.3. Hipótese

As tecnologias assistivas beneficiam as crianças possuíntes de *déficits* auditivos.

1.4. Objetivo

Apurar tecnologias assistivas desenvolvidas para beneficiar crianças com deficiência auditiva, assim como refletir sobre os desafios existentes e as repercussões dirigidas ao bem-estar dos indivíduos afetados.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa de caráter exploratório, pesquisa empreendida na base PubMed, possuindo como termos de busca definidos ("Pediatric* OR Child* OR infant*) AND ("hearing loss" OR "deafness") AND ("assistive* technolog*"), no título (title) e resumo (abstract), em publicações ocorridas entre janeiro de 2010 a novembro de 2024.

Quadro 1: Estratégia de busca simplificada.

Base de dados	Termos de busca (incluindo operadores booleanos)	Campos de busca
PubMed	("Pediatric* OR Child* OR infant*) AND ("hearing loss" OR "deafness") AND ("assistive* technolog*")	Title e Abstract

Fonte: os autores (2024).

2.2. Amostras

2.3.1. Critério de inclusão

- Artigos publicados entre janeiro de 2010 e novembro de 2024.
- Publicações completas e em língua inglesa;
- Estudos que colaborem para responder à pergunta de pesquisa;
- Foco no objetivo da pesquisa.

2.3.2. Critérios de exclusão

- Artigos que não atendam à pergunta de pesquisa;
- Publicações que tratam de adultos com deficiência auditiva.

Figura 1: Professora ministrando aula em escola com tecnologia assistiva.

Fonte: Michigan ENT & Allergy Specialists (2013).

3. Resultados

Após a localização inicial de 10 artigos, foi realizada a leitura minuciosa dos campos supracitados, sendo excluída 2 publicações e mantidas 8 produções para o consecutivo detalhamento.

A melhoria do desempenho acadêmico, o comportamento, a atenção e o desenvolvimento da escuta e da fala são apontados como elementos centrais decorrentes do uso de tecnologias assistivas em prol do desenvolvimento infantil saudável (Nelson; Poole; Muñoz, 2013), tanto em nível individual como coletivo, o quanto antes na vida da criança acometida (Kushalnagar et al., 2010).

Gráfico 1: Síntese de tecnologias assistivas para crianças deficientes auditivas.

Fonte: Nelson; Poole; Muñoz, 2013 e Crowe et al., 2017.

Entretanto, não é possível considerar os ganhos de modo absoluto e ignorar que a realidade socioeconômica, fatores sociais e culturais influenciam decisivamente, seja na aquisição de equipamentos que colaboram à inclusão das crianças com afetação auditiva ou na própria percepção do indivíduo com deficiência (Dammeyer; Lehane; Marschark, 2017).

4. Conclusão

A deficiência auditiva em crianças pode ser acompanhada e controlada com a adoção de novos equipamentos desenvolvidos pela ciência, contudo, torna-se relevante a criação de medidas governamentais e empresariais que favoreçam a sustentabilidade na compra e permanência da oferta desses produtos à população, associado à formação de qualidade dos profissionais e o interesse dos pacientes e familiares em adotar meios para o cuidado da saúde.

Contato

- Matheus Bittencourt Cardozo
- Matheus.Cardozo@edu.pucrs.br
- (82) 99619-6225
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2926140509633125>
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8315-8318>

